

**Nowe stanowisko ogłodka Kirscha *Scolytus kirschii* SKALITZKY, 1876
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) w Polsce oraz uwagi
o jego biologii**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16947869>

RADOSŁAW PLEWA

Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska; e-mail: r.plewa@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0001-6227-3037

ABSTRACT. New locality of *Scolytus kirschii* SKALITZKY, 1876 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Poland and notes on its biology.

The paper presents the first record of *S. kirschii* in Mazovian Lowland (central Poland). More than 150 specimens were reared from thin branches of *Ulmus laevis* in 2024 and 2025. The last find of this species in Poland was recorded in 1958. This paper presents all known host plants of *S. kirschii* and describes selected elements of its biology, based on the available literature and our own observations from laboratory rearing.

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, faunistics, *Ulmus laevis*, rare species, new record, Poland.

WSTĘP

W Polsce rodzaj *Scolytus* GEOFFROY, 1762 reprezentowany jest przez 11 gatunków (WANAT & MOKRZYCKI 2018). Największą grupę ogłodków stanowią przedstawiciele, których główną rośliną żywicielską są różne gatunki wiązów *Ulmus* L.: *S. ensifer* EICHHOFF, 1881, *S. kirschii* SKALITZKY, 1876, *S. laevis* CHAPUIS, 1869, *S. multistriatus* (MARSHAM, 1802), *S. pygmaeus* (FABRICIUS, 1787) oraz *S. scolytus* (FABRICIUS, 1775). Rzadziej na wiązach rozwijają się też: *S. carpini* (RATZEBURG, 1837), *S. intricatus* (RATZEBURG, 1837), *S. mali* (BECHSTEIN, 1805) czy *S. rugulosus* (MÜLLER, 1818). Spośród wymienionych taksonów najrzadziej spotykanym w kraju jest *S. kirschii*.

Ogłodek Kirscha jest szeroko rozprzestrzenionym gatunkiem i został rozdzielony na dwa podgatunki: *S.* (s. str.) *kirschii* i *S. k. fasciatus* REITTER, 1890. Pierwszy z taksonów rozszedłony jest w wielu krajach środkowej i wschodniej Europy oraz w Azji (w Iranie, Iraku, Izraelu, Turcji). Stwierdzony został też w Republice Południowej Afryki (SIX *et al.* 2005). Natomiast drugi występuje w zachodniej Europie (we Francji, na Sycylii we Włoszech i w Hiszpanii), w Azji (w Turkmenistanie, Uzbekistanie, Iranie i w Turcji). Oba podgatunki były wykazywane też z Algierii w Afryce północnej (PETROV *et al.* 2019, ALONSO-ZARAZAGA *et al.* 2023). W Polsce występuje podgatunek nominatywny, którego obecność do tej pory potwierdzono w siedmiu krainach (BURAKOWSKI *et al.* 1992). Ostatnie informacje o jego występowaniu pochodzą z lat pięćdziesiątych XX wieku z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Dolnego i Górnego Śląska (MICHALSKI 1959, 1962, 1976).

MATERIAŁ I METODY

Zasiedlone przez *S. kirschii* gałęzie wiązu szypułkowego *Ulmus laevis* PALL. o średnicy około 2,5–3,5 cm pozyskiwano z drzew stojących na wysokości około 2 m nad ziemią. Hodowlę laboratoryjną postaci przedimaginalnych prowadzono od marca do końca maja w latach 2024–2025. Po zakończeniu wylęgu chrząszczy, część gałęzi z żerowiskami zanurzano w wodzie w plastikowym pojemniku na około 3–4 dni. Odpowiednie nawilżenie warstw kory umożliwiło jej odrywanie od powierzchni drewna. Wyhodowane okazy znajdują się w zbiorze entomologicznym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

WYNIKI

Poniżej prezentowane jest nowe stanowisko *S. kirschii* (Ryc. 1A, B) z centralnej części Polski.

– **Kaźmierzów ad Wiskitki**, UTM: DC57, aleja wiązowo-lipowa, gałęzie *U. laevis* z larwami pobrano do hodowli 16 III 2024, ex cult. 19 V 2024 – 12 exx., ex cult. 25 V 2024 – 22 exx.; cienkie gałęzie *U. laevis* z larwami pobrano do hodowli 21 III 2025, ex cult. 17–30 IV 2025 – 127 exx., leg. et det. R. Plewa. Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.

Ryc. 1. *Scolytus kirschii*: A – widok z góry, B – widok z boku (fot. G. Tarwacki).

Figs. 1. *Scolytus kirschii*: A – dorsal view, B – lateral view (photo G. Tarwacki).

Dodatkowo podczas hodowli odnotowano trzy inne gatunki chrząszczy, które można zaliczyć do fauny towarzyszącej *S. kirschii*: *Exocentrus punctipennis* MULSANT et GUILLEBEAU, 1856 (Cerambycidae) – 1 ex., *Salpingus planirostris* (FABRICIUS, 1787) (Salpingidae) – 1 ex. oraz *Dasytes plumbeus* (MÜLLER, 1776) (Dasytidae) – 1 ex.

Biologia gatunku

Biologia ogłodka Kirscha jest stosunkowo dobrze poznana (BURAKOWSKI *et al.* 1992), choć informacje zawarte w literaturze pochodzące z oddalonych od siebie stanowisk w obrębie szerokiego zasięgu, bywają niekiedy zróżnicowane. Gatunek zasiedla osłabione bądź zamierające gałęzie drzew, rzadziej cienkie pnie, preferując przede wszystkim różne gatunki wiązów *Ulmus* spp. Poza wiązami stwierdzony był na innych roślinach drzewiastych, tj.: topola biała *Populus alba* L., topola osika *P. tremula* L., jesion wyniosły *Fraxinus excelsior* L., wiśnia ptasia *Prunus avium* L., morela pospolita *P. armeniaca* L., brzoskwinia zwyczajna *P. persica* (L.) BATSCH oraz śliwa domowa *P. domestica* L. (KARPIŃSKI & STRAWIŃSKI 1948, MICHAŁSKI 1959, 1976, BURAKOWSKI *et al.* 1992, PETROV *et al.* 2019). W Turcji *S. kirschii* wyhodowany został z gałęzi figowca pospolitego *Ficus carica* L. (ÖZGEN 2019), natomiast w Iranie z gałęzi buka zwyczajnego *Fagus sylvatica* L. (SAMIN *et al.* 2011).

Ryc. 2. Krótkie chodniki macierzyste *Scolytus kirschii* na powierzchni kory (fot. oryg.).

Fig. 2. Short maternal galleries of *Scolytus kirschii* on the bark surface (photo orig).

Samica ogłodka Kirscha zakłada pojedynczy chodnik macierzysty w warstwie kory, który jest równolegle usytuowany względem włókien drewna. W polskich warunkach klimatycznych chodniki są bardzo krótkie i wynoszą zaledwie od 0,5 do 2,5 cm długości (NUNBERG 1982, BURAKOWSKI *et al.* 1992, obs. własne). Na podstawie danych zawartych w literaturze, jak też obserwacji własnych stwierdzono, że podczas ostatniej fazy żerowania larw lub też w momencie pierwszych wylęgów nowego pokolenia chrząszczy, kora nad chodnikiem macierzystym pęka, przez co staje się on widoczny na zewnętrznej powierzchni materiału lęgowego (Ryc. 2). W krajach, gdzie panują wyższe, średnie roczne temperatury powietrza (np. w Izraelu), zaobserwowano chodniki macierzyste znacznie dłuższe, dochodzące nawet do 6,5 cm długości (SIN *et al.* 2005). Szerokość chodnika macierzystego wygrzanego przez samicę waha się od 1,0 do 1,3 mm. Liczba składanych jaj przez samicę w Polsce nie została zbadana, natomiast w Izraelu stwierdzono, że jedna samica składa od 50 do 130 jaj (HALPERIN 1986). Zbadano, że liczba składanych jaj przez samicę uzależniona jest od rozmiarów materiału lęgowego – wraz ze wzrostem średnicy zasiedlanych gałęzi, wzrasta liczba składanych jaj (SIX *et al.* 2005). Chodniki larwalne charakteryzują się nieregularnym przebiegiem i najczęściej osiągają długość około trzech centymetrów (obs. własne). W początkowej fazie żerowania larw chodniki wygrzane są w warstwie kory, a wraz ze wzrostem

Ryc. 3. Kolebka poczwarkowa i chodniki larwalne *Scolytus kirschii* pod korą gałęzi wiązu (fot. oryg.).

Fig. 3. Pupal cell and larval galleries of *Scolytus kirschii* under bark of an elm branch (photo orig).

i rozwojem larw, zagłębiają się w powierzchniowe warstwy drewna. Na przeważającej długości zapełnione są mocno ubitymi ciemnobrązowymi trocinkami co świadczy o tym, że larwy przez większość swojego życia pobierają pokarm z warstw kory. Jedynie na końcach chodników larwalnych (jeszcze przed utworzeniem kolebek poczwarkowych) pojawiają się trocinki jasnobrązowe, które są skutkiem żerowania larw w powierzchniowych warstwach drewna. Kolebki poczwarkowe znajdują się na końcach chodników larwalnych i są płytko zagłębione w warstwach drewna bielastego (KARPIŃSKI & STRAWIŃSKI 1948, SIX *et al.* 2005, Ryc. 3). Podczas hodowli tego gatunku zaobserwowano również, że część osobników może przepoczwarczać się w warstwie kory (Ryc. 4). Podobnie jak u innych ogłódków, stadium zimującym jest larwa. W Europie wschodniej i w Rosji stwierdzono, że jedna samica wyprowadza jedno pokolenie rocznie (ESCHERICH 1923), natomiast w Izraelu, gdzie panuje dłuższy okres wegetacyjny i wyższe temperatury powietrza gatunek ten może wyprowadzać od 4 do 5 pokoleń w roku (HALPERIN 1986). Żer uzupełniający postaci dojrzałych przeprowadzany jest w rozwidleniach cienkich gałązek roślin żywicielskich lub u nasady ogonków liściowych (POSTNER 1974).

Ryc. 4. *Scolytus kirschii* wygryzający się z kory (fot. oryg.).

Fig. 4. *Scolytus kirschii* emerging from the bark (photo orig).

Niektóre z gatunków ogłódków (tj. *S. scolytus* czy *S. multistriatus*) są wektorami tzw. holenderskiej choroby wiązów (grafiozy wiązów), wywoływanej przez dwa gatunki grzybów: *Ophiostoma ulmi* czy *O. novo-ulmi*. Chrzążcze na swoim ciele przenoszą zarodniki patogenów infekując nimi tkanki drzewne. Substancje gumowe wytwarzane

przez patogen jako toksyczne metabolity tzw. wcistki, doprowadzają do zakłócenia gospodarki wodnej w tkankach przewodzących roślin (MAŃKA 2005). W początkowym etapie na porażonych gałęziach drzewa dochodzi do więdnienia, a następnie do ich zamierania. W przypadku silnego porażenia mogą zamierać całe drzewa. U osobników *S. kirschii*, pomimo przenoszenia niewielkiej ilości zarodników, nie stwierdzono skutecznego infekowania drzew holenderską chorobą wiązów (WEBBER 1990). Niewielkie rozmiary ciała tych chrząszczy sprawiają, iż ładunek zarodników przenoszony przez ten gatunek jest na tyle mały, że nie dochodzi do skutecznego infekowania drzew. W wyniku przeprowadzonych badań w Republice Południowej Afryki (SIX *et al.* 2005) nie stwierdzono obecności obu tych patogenów, ani w żerowiskach chrząszczy na zasiedlonych drzewach, ani na ciałach poczwerek i dorosłych chrząszczy. Prawdopodobnie ma to związek z wysokimi temperaturami panującymi w tym regionie, które nie sprzyjają rozwojowi obu tych patogenów. Dodatkowo niska skuteczność infekowania patogenami związana jest z preferencją *S. kirschii* w stosunku do gałęzi drzew o niewielkiej średnicy. Zasiedlany materiał lęgowy w trakcie żerowania larw jest wyjątkowo podatny na szybkie wysuszenie. Zaobserwowano, że w miejscach, gdzie założone zostało żerowisko przez *S. kirschii* kora często pęka, co wpływa na przyspieszenie tempa wysychania materiału drzewnego. W przesuszonych warunkach szkodliwe patogeny nie są w stanie skutecznie uwalniać zarodników w żerowiskach chrząszczy, a nowe pokolenie dorosłych ogłódków nie nabywa odpowiedniej ilości zarodników do skutecznego infekowania i przenoszenia ich na kolejne drzewa.

PODZIĘKOWANIA

Składam podziękowania Grzegorzowi Tarwackiemu za pomoc w wykonaniu fotografii okazu *S. kirschii*.

PIŚMIENNICTWO

- ALONSO-ZARAZAGA M.A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HŁAWĄC P., KOROTYAEV B., LYAL C.H.C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁZQUEZ DE CASTRO A.J., YUNAKOV N.N. 2023. Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea (2nd edn.). Monografias electrónicas SEA (Vol. 14). Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A., Zaragoza: 780 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowcowate prócz ryjkowców – Curculionoidea prócz Curculionidae. *Katalog Fauny Polski* 23(18): 1–324.
- ESCHERICH K. 1923. Die Forstinsekten Mitteleuropas, Band 2 (Urinsekten, Geradflügler, Netzflügler und Käfer). Paul Parey Verlag, Hamburg & Berlin: 663 pp.
- HALPERIN J. 1986. The elm beetle *Scolytus kirschii* and its control in Israel. *EPPO Bulletin* 16: 593–595.
- KARPIŃSKI J.J., STRAWIŃSKI K. 1948. Korniki ziem Polski. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum* IV: 3–239 + XVIII tab.
- MAŃKA K. 2005. Fitopatologia leśna. Wydanie VI zmienione i poprawione. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 391 pp.
- MICHALSKI J. 1959. Uwagi na temat monofagizmu i polyfagizmu u krajowych ogłódków (Coleoptera, Scolytinae). *Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B* 3-4(15-16): 167–176.
- MICHALSKI J. 1962. Rozsiedlenie geograficzne ogłódków wiązowych (Coleoptera, Scolytinae) w Polsce Zachodniej. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia* 10: 67–74.
- MICHALSKI J. 1976. Sex ratio of some chalcids (Hym., Chalcidoidea) parasitizing *Scolytus* ssp. (Col., Scolytidae) during the development of the host generation. *Polskie Pismo Entomologiczne* 46(1): 3–16.
- NUNBERG M. 1982. Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. [Wydanie drugie]. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. PWN, Warszawa 120(99-100): 1–115.

- ÖZGEN İ. 2019. The parasitoids on *Scolytus kirschii* SKALITZKY, 1876 (Coleoptera: Scolytidae) on *Ficus carica* L. and their parasitisation rates in Turkey. *International Journal of Fauna and Biological Studies* 6(4): 91–92.
- PETROV A.V., MANDELSHTAM M.YU., BEAVER R.A. 2019. A key to species of the tribe Scolytini LATREILLE, 1804 (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) from Russia and adjacent countries. *Russian Entomological Journal* 28(3): 286–302.
- POSTNER M. 1974. Scolytidae (Ipidae), Borken Käfer, In: SCHWENCKE W. (Ed.), Die Forstschädlinge Europas, Band 2 (Käfer), Paul Parey Verlag, Hamburg & Berlin: 334–482.
- SAMIN N., SAKENIN H., RASTEGAR J. 2011. A study of the species composition of Scolytidae (Coleoptera) of north and northwestern Iran. *Amurian Zoological Journal* 3: 265–267.
- SIX D.L., DE BEER Z.W., BEAVER R.A., VISSER L., WINGFIELD M.J. 2005. Exotic invasive elm bark beetle, *Scolytus kirschii*, detected in South Africa. *South African Journal of Science* 101(5): 229–232.
- WANAT M., MOKRZYCKI T. 2018. The checklist of the weevils (Coleoptera: Curculionidea) of Poland revisited. *Annales Zoologici* 68(1): 1–48.
- WEBBER J.F. 1990. Relative effectiveness of *Scolytus scolytus*, *S. multistriatus* and *S. kirschii* as vectors of Dutch elm disease. *European Journal of Forest Pathology* 20(3): 184–192.

Accepted: 4 August 2025; published: 26 August 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>